

PROFESSIONAL TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV

Nodirov Jaxongir Muxamadjanovich

<https://orcid.org/0009-0003-1329-2313>

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: jahongir78@umail.uz

UDK 377.1.377.5

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17918506>

Annotatsiya: Kasbiy ta'lim tashkilotlarida boshqaruv shakllari, strategik boshqaruvning mohiyati, operativ boshqaruvning ahamiyati, innovatsion boshqaruvning samaradorligi kabi masalalar keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Boshqaruv shakllari, strategik boshqaruvi, operativ boshqaruv, innovatsion boshqaruv.

УПРАВЛЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Нодиров Жахонгир Мухамаджанович

<https://orcid.org/0009-0003-1329-2313>

Докторант Наманганского государственного университета

E-mail: jahongir78@umail.uz

УДК 377.1.377.5

Аннотация: Широко освещены такие вопросы, как формы управления в организациях профессионального образования, сущность стратегического управления, значение операционного управления и эффективность инновационного управления.

Ключевые слова: Формы управления, стратегическое управление, операционное управление, инновационное управление.

MANAGEMENT IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS EDUCATIONAL PROCESS IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Nodirov Jaxongir Muxamadjanovich

<https://orcid.org/0009-0003-1329-2313>

Doctoral student at Namangan State University

E-mail: jahongir78@umail.uz

UDC 377.1.377.5

Annotation: Issues such as management forms in vocational education organizations, the nature of strategic management, the importance of operational management, and the effectiveness of innovation management are extensively covered.

Key words: Management forms, strategic management, operational management, innovation management.

Kirish

Ta'lim tizimini samarali tashkil etish, axborot va pedagogik texnologiyalardan foydalanish, ta'lim va tarbiya sifatini oshirish, kadrlar tayyorlash jarayonlarini raqobatbardosh darajaga ko'tarish va ta'lim jarayonlarini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarishga zamonaviy

yondashuvlarni joriy etish uchun professional ta'lim tashkilotlari rahbarlari va xodimlarining boshqaruv faoliyati katta ahamiyatga ega.

Ta'lim sohasidagi so'nggi o'zgarishlar, texnologiyalarning rivojlanishi va kengayib borayotgan jamiyat talablarini hisobga olgan holda, rahbar-xodimlar ta'lim tashkilotining maqsadini belgilash, istiqbol rejasini ishlab chiqish, ijroga kiritish, nazorat qilish, muvofiqlashtirish va boshqarish ko'nikma va malakalariga ega bo'lishlari zarur. Bu esa o'z navbatida ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiya jarayonlarining sifat va samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlarida boshqaruvning ahamiyati, boshqaruv shakllari, ularning ta'lim tashkilotini rivojlantirishdagi o'rni va amaliy ahamiyati ochib berildi.

Tahlillar va natijalar

Ta'lim jarayonlarini boshqarish va tashkil etishda, kasbiy ta'lim tashkilotlarining boshqaruv shakllari juda muhimdir. Kasbiy ta'lim tashkilotlarida boshqaruv uch asosiy shaklda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

1. Strategik boshqaruv.
2. Operativ boshqaruv.
3. Innovatsion boshqaruv.

1. Strategik boshqaruv – bu ta'lim tashkilotining uzoq muddatli istiqbol maqsadlarini belgilash, mavjud resurslarni oqilona taqsimlash hamda tashkilot rivojlanishining aniq yo'nalishlarini rejalashtirish jarayonini o'z ichiga oladi.

Ta'lim tizimini modernizatsiyalashga qaratilgan islohotlar professional ta'lim tashkilotlarida o'quv jarayonini ilmiy asosda yo'lga qo'yish va boshqarish sohasida fan-texnika yutuqlariga tayanilgan innovatsion boshqaruv mexanizmlaridan samarali foydalanishni taqozo etadi. Bu jarayon boshqaruv faoliyatida zamonaviy bilim, ko'nikma, malakalar hamda yangicha fikrlovchi, tashabbuskor shaxsiy va kasbiy fazilatlarini shakllantirishni talab qiladi. Natijada, strategik boshqaruvga ehtiyoj tobora ortib bormoqda.

“Strategiya” atamasi qadimgi yunoncha “strategos” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, so'zma-so'z ma'nosi “bosh sarkarda san'ati”ni anglatadi. O'zbek tilining izohli lug'atida esa bu tushuncha “urush olib borish san'ati”, urush va harbiy operatsiyalar o'tkazishning umumiy rejasi, “ijtimoiy-siyosiy kurashni boshqarish san'ati” “umuman, boshqaruvni to'g'ri va istiqbolli rejalashtirish san'ati” yoki “ilmiy rahbarlik qilish” ma'nolarida izohlanadi [1].

“Strategik boshqaruv – bu ta'lim tashkilotining strategik maqsadi yo'nalishida tashkilot imkoniyatlarini pedagogik xodimlarning umumiy manfaatlari bilan muvofiqlashtirishni nazarda tutuvchi uzoq muddatga tuzilgan dastur, reja va loyihalar asosida boshqarishdir. Strategik boshqaruv odatda, mazkur tizimni boshqaruv madaniyatining yuqori darajasini belgilovchi keng innovatsion dasturlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratadi [2].

2. Operativ (Tezkor) boshqaruv: Kundalik faoliyatni tashkil etish, kuzatish asosidagi nazorat, pedagogik va texnik jarayonlarni muvofiqlashtirish bilan tavsiflanadi. O'zbek tilining izohli lug'atida operativ so'zi – tezlik, zudlik bilan amalga oshiriladigan, tez qo'llanadigan, tez, ishchan, amaliy kabi ma'nolarda keladi [1].

“Operativ boshqaruv – minimal xarajat qilib maksimal samaraga erishish va moliyaviy resurslarni yuqori samara olish uchun qayta taqsimlashga qaratilgan kompleks ishlar yig'indisidir. Operativ boshqarish egiluvchanlik xususiyatiga egadir” [3].

Professional ta'lim tashkilotlarida operativ boshqaruv – bu strategik rejaga asosan o'quv jarayonining kundalik tashkil etilishini, mavjud resurslarning samarali ishlatilishini va ta'lim sifati uzluksizligini ta'minlaydigan muhim boshqaruv darajasidir. Bu jarayonga dars jadvalining shakllantirilishi, o'qituvchilar yuklamasining taqsimlanishi, o'quv xonalari va texnik vositalarning holati, shuningdek, o'quvchilarning qatnashuvi va intizomi kabi kundalik faoliyat ko'rsatkichlari kiradi. Operativ boshqaruv, asosan, ma'muriyatning quyi bosqichi – bo'lim boshliqlari, metod birlashmalari rahbarlari va guruh rahbarlari tomonidan amalga oshiriladi. Bu turdagi boshqaruvning samaradorligi ta'lim-tarbiya jarayonlarining uzluksizligini, sifatini va samaradorligini belgilaydi.

Shuningdek, operativ boshqaruv texnik va axborot resurslarini muvofiqlashtirishni ham o'z ichiga oladi. Masalan, darslar uchun zarur bo'lgan texnik vositalar (kompyuterlar, proyektorlar, interaktiv doskalar)ning ishlash holatini nazorat qilish, masofaviy ta'lim platformalarini boshqarish, internet resurslaridan foydalanishni tartibga solish, elektron jurnal va reyting tizimlarini yuritish kabi vazifalar texnik muvofiqlashtirish doirasiga kiradi. Bunday boshqaruv elementlari hozirgi zamonaviy ta'lim tizimida ayniqsa dolzarb bo'lib, AKT vositalarini chuqur integratsiya qilish orqali ta'lim jarayonini avtomatlashtirishga va monitoringni osonlashtirishga xizmat qiladi.

3. Zamonaviy innovatsion strategiyalardan foydalanish, yangi vositalar va texnikalarni joriy etish va pedagogik amaliyotni umumiy takomillashtirish - bularning barchasi innovatsion boshqaruvning o'ziga xos xususiyatlaridir.

M.Jumaniyozovanning ta'kidlashicha, ““innovatsiya”- rivojlangan texnologik jarayonning takomillashgan mahsuloti ko'rinishida namoyon bo'ladigan ijodiy mehnatning natijasi. U amaliyot va nazariyaning qiyomi bo'lib, ijtimoiy-madaniy ob'yekt sifatlarini yaxshilashga yo'naltirilgan ijtimoiy sub'yektlarning harakat tizimi, ayni vaqtda u boshqariluvchi va nazorat qiluvchi o'zgarishlar mexanizmi bo'lib hisoblanadi” [4].

Ta'lim tizimini tashkil etish va boshqarish bo'yicha katta maktab yaratgan professor S.Turg'unovning fikricha, “Innovatsiya – bu maqsadga yo'naltirilgan o'zgartirishlar bo'lib, ma'lum bir ijtimoiy birlikka – muassasa, uyushma, jamoa va guruhlarga yangi, nisbatan barqaror bo'lgan elementlarni, umumiy holda xalqning ma'naviy-madaniy munosabatlari va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liq bo'lgan yangiliklarni kiritishdir” [5].

O'qituvchilarning manfaatlarini ta'lim tashkilotining uzoq muddatli maqsadlari va resurslari bilan birlashtirish uchun strategik boshqaruv usullari kasbiy ta'lim tashkilotlariga ijodiy boshqaruvni joriy etish jarayonida juda muhimdir. Ta'lim samaradorligini oshirishning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bu kabi strategik texnologiyalardan amalda foydalanishdir. Boshqaruv tizimini takomillashtirish va tashkilotning vazifalarini hozirgi talablarga javoban bajarish jarayoniga noyob, amaliy, murakkab va xilma-xil yechimlarni kiritish sezilarli natijalarga olib kelishi mumkin.

Menejmentning har qanday sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun menejerlar va ishchilar o'z sohasida etuk mutaxassis bo'lishlari va eng so'nggi boshqaruv nazariyalari va amaliyotlarini yaxshi bilishlari kerak. Rahbarlarning professional ta'lim tashkilotlari o'qituvchilarining innovatsion faoliyatini tashkil etish va nazorat qilishda ijodiy choralar ko'rishga moyilligiga ta'sir qiluvchi to'rtta keng toifadagi omillar mavjud:

- shaxsiy manfaatlar – yangilik kiritish natijasida e'tirof, obro', vakolat va maqom bilan bog'liq moddiy hamda ma'naviy rag'batlar;

- kasbiy o'sishga intilish – tashkilot rivojlanish yo'nalishlariga muvofiq o'z ustida ishlash va o'zini-o'zi rivojlantirish (refleksiv yondashuv);

- jamoaviy muhit omili – jamoaning ma'naviy va psixologik muhitida innovatsion o'zgarishlarning ahamiyatini chuqur anglash;

- tezkor boshqaruvni tushunish – innovatsion boshqaruvning mohiyatini anglash va uni zarurat sifatida qabul qilish.

Innovatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish va ta'limni modernizatsiya qilish uchun ma'muriyat va o'qituvchilarning quyidagi majburiyatlari juda muhimdir:

- innovatsiyalarga bo'lgan ehtiyojni aniq va ixcham tarzda bayon qilish va strategik rivojlanishning asosiy yo'nalishlarini aniqlash;

- tanlangan innovatsion yondashuvlar ta'lim tashkilotining haqiqiy imkoniyatlariga mos kelishini tekshirish;

Professor S.Turg'unov – "Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy o'zgartirishlar bevosita ta'lim tizimiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ta'limni yangilash uni demokratlashtirishni, ijtimoiylashuvi va insonparvarlashuvini, boshqaruvda ma'muriy buyruqbozlik tizimidan voz kechishni, integrativ jarayonlarni kuchaytirish, ta'limning ishlab chiqarish bilan aloqasini takomillashtirishni nazarda tutadi. Bu jarayonlar ijtimoiy-madaniy vaziyatlarning ob'ektiv o'zgarishlari bilan bog'liq holda mazkur tizimning innovatsion faoliyatlarga bo'lgan ehtiyojini belgilaydi"-deb e'tirof etadi"[97, 56 b.].

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, innovatsiya tamoyillarini boshqaruv mazmuni, ta'lim jarayonlari, pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va konsepsiyalariga kiritish; innovatsiyalarning ilmiy asosiligi uchun standartlarni belgilash; innovatsiyalarni tizimli va izchil joriy etish; innovatorlarning shaxsiy va professional jihatlarini va ularning innovatsiyalardan foydalanishini hisobga olish; innovatorlar va ularning ishi uchun javobgarlik va mas'uliyatni kuchaytirish; boshqaruv faoliyatini innovatsion jarayonlarni boshqarish tamoyillari va shartlariga asosida tashkil etish maqsadga muvofiq.

Xulosa

Darhaqiqat, ta'lim tizimini modernizatsiyalashtirishda strategik, operativ va innovatsion boshqaruvdan samarali foydalanish kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim tarbiya jarayonlarini muvaffaqiyatli tashkil etish va boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Binobarin, ta'lim tashkilotining uzoq muddatli maqsadlariga kundalik va qisqa muddatli, tezkor vazifa va topshiriqlarni bajarish hamda yangi innovatsiyalarni joriy etish orqali erishish imkoni yaratiladi. Bu esa uchinchi renesans poydevorini yaratish sharoitida dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbek tili izohli lug'ati. O'zbekiston Fanlar akademiyasi, 2020. <https://izoh.uz>
2. Turg'unov S.T., Shodmanov Q.O., Akmalova D.T. Ta'limda innovatsiyalarni boshqarish. Darslik. 2025.
3. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti elektron lug'ati.<https://dictionary.tsue.uz/soz/operativ-boshqarish>
4. Jumaniyozova M.T. Innovatsion faoliyat – ta'lim sifatining kafolatidir, Uzluksiz ta'lim jurnali. 2004. №6, pp. 88-92.

5. Turg'unov S.T., Maqsudova L.A. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda innovatsiyalar. Maktab va hayot.-T., 2009. -№1. - 7 b.